

**ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШДА СОЛИҚ
ИМТИЁЗЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА
МИЛЛИЙ ИСТИҚБОЛЛАР**

Турабоев Камбарали Кодирович

ТДИУ Андижон факултети

ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада дунёдаги турли давлатлар тажрибасида қўлланилаётган солиқ имтиёзлари таҳлил қилинган, уларнинг самарадорлиги баҳоланган ҳамда Ўзбекистон учун мос келадиган йўналишлар ва истикболли имкониятлар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, солиқ сиёсати, экологик солиқлар, қайта тикланувчи энергия, табиий ресурслар, фискал механизмлар, экологик имтиёзлар, барқарор ривожланиш, атроф-муҳит муҳофазаси.

Бугунги кунда дунё мамлакатлари олдида турган энг муҳим вазифалардан бири — барқарор ривожланишни таъминлаш ҳамда атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш орқали яшил иқтисодиётга ўтишдир. Яшил иқтисодиёт – бу табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, чиқиндиларни камайтириш, қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга йўналтирилган иқтисодий тизимдир.

Бундай ривожланишга эришишда давлатларнинг солиқ сиёсати муҳим роль ўйнайди. Хусусан, яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнида солиқ имтиёзлари орқали экологик тоза технологияларни жорий этиш, қайта тикланувчи энергияга инвестицияларни кўпайтириш, чиқинди ва ифлосланишни камайтиришга ҳаракат қилинмоқда. Солиқ имтиёзлари давлат томонидан "яшил" фаолиятларни рағбатлантириш учун ишлатиладиган энг асосий инструментлардан биридир.

Ҳозирги кунда кўплаб давлатлар яшил иқтисодиётга ўтиш мақсадида солиқ сиёсатини қайта кўриб чиқмоқда ва экологик тоза фаолият турларига солиқ имтиёзлари тақдим этмоқда. Бу имтиёзлар орқали қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестицияларни кўпайтириш, чиқиндиларни қайта ишлаш, энергия самарадорлигини ошириш ва углерод чиқиндиларини камайитириш мақсад қилинган. Қуйида турли давлатлардаги амалий тажрибаларга тўхталамиз.

Германия яшил иқтисодиётга ўтишда етакчи давлатлардан бири ҳисобланади. Бу мамлакатда "Energiewende" (Энергетик айланиш) дастури доирасида қайта тикланувчи энергия манбаларини (куёш, шамол ва биомасса) ривожлантириш учун кенг кўламли солиқ имтиёзлари жорий этилган.

Масалан, куёш панеллари ва шамол турбиналарига инвестиция киритган корхоналар ва шахслар учун солиқдан озод қилиш ва капитал харажатлар учун амортизация имтиёзлари мавжуд. Қайта тикланувчи энергиядан фойдаланадиган корхоналарга ҚҚС (Кўшилган қиймат солиғи) бўйича имтиёзлар берилади. Натижада 2023 йилга келиб, Германиядаги энергиянинг қарийб 50% қайта тикланувчи манбалардан таъминланди ва бу орқали углерод чиқиндиларининг камайишига эришилган.

Xorij mamlakatlari bo'yicha amalga oshirilgan bibliografik tahlil asosida innovatsiyalar va innovatsion faoliyat sohasidagi nazariy qarashlar, metodologik ba'zis va rivojlanish tendensiyalariga hissa qo'shgan xorijlik olimlar qatoriga, masalan, quyidagilarni kiritish mumkin: J. Madsen, R. Solow, P. Draker, N. Menkyu, Y. Shumpeter, Sh. Groh, J. Hauschildt, S. Salomo va S. Chepel. [5]

Жанубий Кореяда яшил технологияларга инвестиция қилаётган компаниялар учун солиқ кредитлари (tax credit) тақдим этилади. Бу механизм орқали технологик тадқиқот ва ишланмалар (R&D) учун сарфланган маблағларнинг 30% гача солиқдан қайтариб олиш мумкин. "Яшил соҳалар"га инвестиция қилган янги компаниялар учун 10 йилгача фоизсиз қарз ва солиқ

имтиёзлари берилади. Бу чоралар натижасида мамлакатда яшил автомобиллар ва қуёш энергияси ускуналари ишлаб чиқариш тез суръатда ўсмоқда.

Хитойда углерод чиқиндилари бўйича миллий савдо тизими жорий этилган бўлиб, бу тизим доирасида корхоналар ўз чиқиндиларини камайтирган ҳолда солиқ имтиёзларига эга бўлади:

"Яшил корхоналар" мақомини олган компаниялар учун ташқи инвестицияларга солиқ тўловлари камайтирилади.

2020 йилда Хитой экологик солиқ қонунини қабул қилди, у орқали чиқиндиларни камайтиришга ҳисса қўшган компаниялар солиқ енгилликларига эга бўлади.

Бу сиёсатлар тўғрисида 2015–2022 йиллар оралиғида углерод чиқиндилари даражаси 20% га камайган.

АҚШда қайта тикланувчи энергия турларини ривожлантириш учун катор федерал ва штат даражасидаги солиқ имтиёзлари жорий этилган:

Investment Tax Credit (ITC) орқали қуёш панеллари ва шамол турбиналари учун сарфланган маблағнинг 30% қисми солиқдан қайтарилади.

Production Tax Credit (PTC) – қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқаришни рағбатлантириш учун электр ишлаб чиқарувчиларга кВт/соат учун белгиланган солиқ тўлови қайтарилади.

Штатлар даражасида ҳам алоҳида грантлар ва имтиёзлар берилмоқда (масалан, Калифорния, Техас штатларида).

Японияда яшил инвестиция учун махсус амортизация механизми (Green Investment Tax Incentives), яшил технологиялар (масалан, қуёш панеллари, энергия тежовчи ускуналар, чиқинди қайта ишлаш тизимлари) учун инвестиция киритган компаниялар учун махсус амортизация ва солиқ имтиёзлари жорий этилган. Яшил активлар учун 50% гача тезлаштирилган амортизация ҳуқуқи берилади. Агар корхона энергия самарадорлигини оширадиган ускуналарга сармоя киритса, солиқ базасини камайтириш имкони мавжуд.

"Eco-Car Tax Reduction" – ekologik avtoulovlar uchun soliq imtiёzlari Gibridd, elektromobil va vodorod ёkilгисида ҳаракатланадиган avtoulovlar uchun yangi avtoulov харидида avtomashina солиғи 75%–100% гача камайтиради. Ёўл солиқлари ва хусусий avtoulovlarга оид йиллик солиқлар бўйича ҳам имтиёзлар берилган.

Бу сиёсалар натижасида Японияда ички бозорда экологик avtoulovlar улуши 2022 йилда 40% дан ошиб кетган.

"Green Growth Strategy" доирасида солиқ кредитлари ва субсидиялар (2021 йилдан) Япония ҳукумати 2050 йилгача углерод нейтрал иқтисодиётга эришишни мақсад қилган "Green Growth Strategy" дастури доирасида яшил технологияларга инвестиция қилган корхоналар uchun солиқ кредитлари ва грантлар жорий этилган.

Водород ишлаб чиқариш, қуёш ва шамол энергияси, CCUS (carbon capture, utilization and storage) лойиҳалари uchun махсус солиқ тўловлари қисқартиради.

Жалб этилган хорижий инвестицияларга солиқ енгилликлари ҳам жорий этилган.

Республикамизда ҳам қабул қилинган бир қатор қарорлар ва дастурлар, шу жумладан, 2025 йилнинг «Атроф-муҳитни асраш ва яшил иқтисодиёт йили» деб эълон қилиниши, яшил иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган муҳим қадамлардир.

2019—2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини амалга ошириш натижасида 2030 йилга бориб қуйидаги натижаларга эришиш белгиланган. Жумладан,

-иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштирма ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш;

-қайта тикланувчи энергия манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоизидан кўпроғига етказиш;

-ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш.

Айни пайтда мамлакатимизда солиқ юкининг боқичма-босқич пасайтирилиши, солиқ имтиёзларининг жорий этилиши, солиққа тортиш тартибларини соддалаштирилиши юртимизда қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга хизмат қилмоқда, лекин амалдаги солиқ солиш тартиблари хўжалик субъектлар ва фуқароларни табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш фаоллигини жадаллаштиришга самарали таъсир кўрсатаётгани йўқ. Чунки айни пайтдаги солиқ қонунчилигида табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни рағбатлантиришга қаратилган солиқ механизмларини ўрни унчалик сезиларли эмас.

Мамлакатимиз иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан келиб чиққан ҳолда, атроф-муҳит ифлосланиши ва табиатга етказиладиган зарарни олдини олиш ҳамда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, шунингдек олдимизга ушбу йўналишда қўйилган вазифаларни тўлиқ бажариш мақсадида, ривожланган давлатларнинг самарали натижаларини берган солиқ механизмларидан фойдаланиш тизимини ишлаб чиқиш ва уларни солиқ қонунчилигига босқичма-босқич киритиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Бунинг натижасида мамлакатимиз солиқ тизимидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда атроф-муҳит ифлосланишини олдини олишга доир ва табиатга етказилган зарарни қоплаш имконини берувчи фискал инструментлар яратилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига

каратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-436-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6303230>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 25 октябрдаги Миллий “яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисидаги 561-сон қарори <https://lex.uz/ru/docs/6644013>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 сентябрдаги “Яшил” истеъмол кредити бўйича фоиз тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги 517-сон қарори <https://www.lex.uz/ru/docs/6623323>

4. БМТнинг “Central Asia Green Economy Policies” ҳисоботи, 2023 йил. <https://greencentralasia.org/> 8. International Energy Agency (IEA) ҳисоботи, 2023 йил. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>.

5. То‘uchiyev, A. (2023). Agrobiznesni innovatsion rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirishning metodologik asoslari. Green Economy and Development, 1(11), 662440.